

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
OLIIY TA’LIM, FAN VAINNOVASIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT YURIDIK UNIVERSITETI
HINDISTONNING ICAI UNIVERSITETI
G.V.PLEXANOV NOMIDAGI ROSSIYA IQTISODIYOT
UNIVERSITETI TOSHKENT FILIALI**

**GLOBALASHUV SHAROITIDA YOSHLAR
MA’NAVIYATI
MAVZUIDAGI XALQARO ILMIIY-AMALIIY ANJUMAN**

2025-yil 19-noyabr

Toshkent

UDK: 37(092)(575.1)

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati”: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – T.: TDYU, 2025. – 543 bet.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev huzurida 2025-yil 22-yanvar kuni Oliy ta’lim va ilm-fan sohasida 2025-yilda amalga oshiriladigan ustuvor vazifalarga bag‘ishlangan taqdimotda berilgan 5-son topshiriqlar bayonining 15-bandida belgilangan vazifalar, O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2025-yil 13-oktyabrdagi 190-xdfu-son buyrug‘i ilovasi bilan tasdiqlangan chora-tadbirlar rejasining 3-bandida belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash maqsadida Toshkent davlat yuridik universiteti Umumta’lim fanlar va madaniyat kafedrasida tashabbusi bilan Hindistonning ICFAI universiteti, G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent filiali hamkorligida 2025-yilning 19-noyabr kuni “Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi o‘tkazildi.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzuidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish, ularni global ta’sirlar qarshisida mafkuraviy barqarorlikka ega, faol va ongli shaxslar etib tarbiyalashga qaratilgan izchil siyosat va muntazam sa’y-harakatlarni mustahkamlash bilan bog‘liq jihatlar hamda bu yo‘nalishdagi milliy va xalqaro tajribaning dolzarb muammolariga doir masalalar yoritilgan.

To‘plam oliy ta’lim muassasalarining professor-o‘qituvchilar, ma’naviy-ma’rifiy va ilmiy soha mutaxassisleri, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, doktorantlar, tadqiqotchilar va talabalarga mo‘ljallangan.

Mazkur to‘plam Toshkent davlat yuridik universiteti Tadqiqot kengashining 2025-yil “23”-dekabrdagi 4-son majlis bayonnomasi qarori bilan tavsiya etilgan.

Maqola va tezislarning mazmuni, ma’lumotlar mualliflarga tegishligi va keltirilgan manbalarning to‘g‘riligiga mualliflar mas’uldirlar.

Mas’ul muharrir:

Oblomurodova Xabiba Naimovna

falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Taqrizchilar:

H.I. Azimov – TDYU professori, t.f.n.;

A.I. Tulyaev – O‘zMU kafedra mudiri, dotsent, PhD

© Toshkent davlat yuridik universiteti, 2025-yil

КОГНИТИВНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ

Джураева Нигора Авазовна

Doktorant (DSc)

Национальный университет Узбекистана

имени Мирзо Улугбека

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые факторы формирования когнитивной и культурной идентичности народов Центральной Азии. На основе системного подхода анализируются исторические, социокультурные и ценностные основания, влияющие на развитие регионального цивилизационного сознания. Особое внимание уделяется взаимодействию традиционных моделей мышления с современными социальными процессами.

Ключевые слова: когнитивная идентичность, культурная идентичность, Центральная Азия, цивилизационное сознание, традиционные модели мышления.

Центральная Азия, обладающая богатой историей, культурными традициями и многовековым наследием, представляет собой значимый объект для системного онто-гносеологического анализа. Узбеки, казахи, таджики и кыргызы сформировали уникальные когнитивные структуры под воздействием географических, культурных, религиозных и исторических факторов. Исследование того, как эти сообщества воспринимают мир, конструируют знания и используют коллективную память и устные традиции, важно для сохранения культурного наследия и эффективной интеграции народов региона в современную образовательную и социокультурную среду. На протяжении веков взаимодействие различных культур и религий сформировало особые способы осмысления реальности, закреплённые в мифологии, религиозных учениях и философских системах. Однако изучение когнитивных аспектов сознания в культурно-этническом контексте представляет собой сложную междисциплинарную область, на стыке философии, антропологии, психологии и культурологии.

Работы таких философов, как Э.Гуссерль, М.Мамардашвили, Ж.Пиаже, закладывают теоретическую основу для понимания сознания как феномена,

формирующегося во взаимодействии с культурной средой. В рамках этнопсихологии и когнитивной антропологии значительный вклад внесли К.Гирц, Дж.Брунер и А.Лурия, исследовавшие влияние культуры на когнитивные процессы – восприятие, память, категоризацию. Отечественные, региональные исследователи, такие как Г.Т.Махмудова, Ж.К.Урманбетова, М.С.Орынбеков, Н.Э.Масанов, Ш.О.Мадаева подчёркивают значимость историко-культурного контекста в формировании ментальных структур народов Центральной Азии.

Важным элементом в изучении когнитивной идентичности народов Центральной Азии выступают культурно детерминированные когнитивные структуры, формирующие основу для интерпретации и осмысления окружающего мира. Механизмы восприятия, категоризации, логики рассуждений и концептуализации у народов региона исторически складывались в условиях взаимодействия кочевых и оседлых форм бытия, исламского мировоззрения, а также под влиянием разноплановых цивилизационных контактов с Китаем, Ираном, Индией, Российской империей, и, позднее, с глобализирующимся Западом. Эти факторы определили устойчивые ментальные матрицы, в которых сочетаются архетипические модели коллективизма, авторитета старейшин, сакральной природы власти и религиозно-нравственного универсализма.

Процессы модернизации, урбанизации и глобализации, особенно, в постсоветский период, способствуют трансформации традиционных познавательных схем. Возникает необходимость пересмотра таких устоявшихся когнитивных структур, как представления о социальном статусе, роли религиозных институтов, значимости индивидуального выбора, а также переопределения ценностей, связанных с обучением, трудом и инновациями. В частности, наблюдаются сдвиги от иерархической координации мышления, ориентированной на авторитет и коллектив, к более диалогическим и критическим формам познания, усиливающим субъектную позицию личности.

Одним из ключевых аспектов анализа когнитивной идентичности является диалектика традиционного и современного сознания. Анализ пространственных представлений с позиций когнитивной антропологии позволяет выявить значимые различия в способах концептуализации окружающей среды у представителей кочевых и оседлых культур Центральной Азии. Так, в кочевой традиции казахской культуры пространство осмысливается преимущественно через призму мобильности, экологической ориентированности и функциональности, воспринимается как открытое, динамичное и практически безграничное, что формирует высокую адаптивность, умение ориентироваться на местности и стремление к автономии. Для казахов и киргизов степь была не только территорией жизни, но и символом свободы, что отражается в подвижности их экономики и социальной структуры. Это выражается, в частности, в богатой лексической системе, описывающей природные ландшафты, разновидности пастбищ, направления передвижения и ориентиры, значимые для пространственной навигации в степной местности. Напротив, в оседлых культурах региона, таких как бухарская или самаркандская, пространственные категории формируются в рамках иной когнитивной модели, основанной на архитектурной, сакральной и социально-иерархической организации пространства. Здесь преобладает восприятие пространства как упорядоченного, символически нагруженного и структурированного, что находит выражение в традиционной градостроительной планировке, пространственном зонировании (например, разделении на сакральные и обыденные зоны) и устойчивых социальных паттернах взаимодействия в урбанистической среде. Так, узбеки и таджики создали крупные торгово-ремесленные центры, такие как Бухара, Самарканд, где пространство имело символическое значение: центр города – место власти и религии. Здесь сочетание открытости и структурированности пространства создавало гибкость в организации территории, позволяя регионам быть одновременно динамичными (торговые пути, кочевья) и стабильными (города, оазисы).

Социальные связи в кочевых обществах основывались на гибких, но прочных горизонтальных отношениях, часто на родоплеменной структуре, что способствовало быстрому формированию коалиций и распределению ресурсов в меняющихся условиях. У кочевников была развита взаимопомощь между кланами, что помогало им выживать в степи. А в оседлых сообществах социальные связи были более вертикальными, строились на четкой иерархии, закреплённой в законах или религиозных нормах, обеспечивая стабильность и преемственность в управлении и культуре. Такого рода различия в когнитивных репрезентациях пространства между кочевыми и оседлыми сообществами свидетельствуют о глубинной культурной детерминации познавательных моделей и подчёркивают значимость культурно-исторического контекста в формировании базовых категорий восприятия и мышления.

Сочетание горизонтальных и вертикальных социальных связей формировало модели, которые могли адаптироваться к изменениям, сохраняя при этом стабильность. Это очевидно в синтезе кочевых и оседлых элит (например, правители Тимуриды использовали иерархические модели управления в сочетании с мобильностью и военной стратегией кочевников). Одним из наиболее ярких примеров являются Тимуриды – династия, которая сочетала элементы кочевого и оседлого образа жизни и управления в XIV-XV вв. Известно, что Амир Тимур вышел из кочевой среды и понимал ее ценности: мобильность войск, тактическую гибкость, личные связи и племенные коалиции. В то же время он эффективно внедрил принципы оседлых обществ в управление: строгую иерархию, централизованное управление, бюрократию и религиозные институты. Правители Тимуридов использовали вертикальные структуры власти для обеспечения порядка и стабильности в огромной империи, при этом опираясь на традиционные кочевые механизмы военной организации и социального взаимодействия.

Эта модель позволяла им сохранять адаптивность и военную эффективность, сохраняя при этом контроль над различными этническими и

социальными группами. Тимуриды стали примером цивилизационного синтеза, где сочетание горизонтальных и вертикальных социальных связей создавало устойчивую, но гибкую систему управления, способную противостоять внутренним и внешним вызовам. Это наглядно иллюстрирует, как исторические процессы Центральной Азии отражают взаимодействие кочевой и оседлой парадигм, формируя уникальные модели культурного и политического развития региона. Неоспоримым является тот факт, что кочевники умели быстро адаптироваться к внешним угрозам и изменениям, что позволяло им выживать в экстремальных условиях. Монголы и кочевые тюрки умело приспосабливались к разным климатическим зонам, быстро осваивая новые территории. В свою очередь, оседлые сообщества обеспечивали преемственность, сохраняя знания, религиозные традиции и культурное наследие. Самарканд, Мерв как центры знаний сохраняли и передавали научно-философские достижения. Важно учесть, что сочетание адаптивности и преемственности позволяло народам Центральной Азии быть одновременно динамичными и устойчивыми перед лицом политических и иных вызовов. На основе этого полагаем, что сознание центральноазиатских народов формируется под влиянием ряда факторов:

- религиозно-философские традиции; (например, ислам играет ключевую роль в мировоззрении, предлагая нормы морали, мышления и поведения)

- кочевые и оседлые культурные идентичности; взаимодействие кочевого (динамичность, адаптивность) и оседлого (устойчивость, непрерывность) образа жизни сформировало уникальный когнитивный опыт, который напрямую влиял на восприятие времени, пространства, социальных отношений и адаптацию к изменениям. В частности, организация времени кочевников была тесно связана с перемещением стад и погодными условиями, что сформировало прагматичный подход к планированию. Оседлые народы воспринимают время более линейно, связывая его с последовательным развитием сельскохозяйственных циклов и долгосрочным накоплением ресурсов. Сочетание циклического и линейного восприятия времени

позволяет достичь баланса между гибкостью и стратегическим планированием. Это очевидно в экономических системах региона, где долгосрочные проекты (например, орошение) сочетались с сезонной деятельностью.

Уникальный когнитивный опыт народов Центральной Азии представляет собой синтез кочевого динамизма и оседлой стабильности. Такое сочетание создало гибкую и устойчивую цивилизационную парадигму, способную реагировать на внешние изменения, сохраняя при этом глубокую связь с культурными традициями и идентичностью. Особую роль играют мифология и фольклор; ментальные модели, аксиологические установки и нормы, которые передаются через устную традицию, поддерживая связь поколений.

Литература

1. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. – СПб.: Владимир Даль, 2004.
2. Мамардашвили М. Сознание и цивилизация. – М.: Азбука-Аттикус, 2011. – С. 288.
3. Пиаже Ж. Избранные психологические труды // В.А. Лекторский, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин. – М., 1995.
4. Geertz C. The interpretation of cultures. –N.Y.: Basic Books, Inc., Publishers, 1973. –pp. 470.
5. Bruner J. Actual Minds, Possible Worlds. - London : Harvard University Press, 1986. –pp. 70.
6. Luria A. Cognitive Development: Its Cultural and Social Foundations. - London : Harvard University Press, 1976. –pp. 175.
7. Махмудова Г. Предназначения гуманистических идей до исламского периода Центральной Азии// Инновации в технологиях и образовании. Сборник статей участников XII Международной научно-практической конференции. Том1. Часть 4. – Кемерово, 2019. – С. 77-82.

8. Урманбетова Ж. Культура кыргызов в контексте развития цивилизации. Диссертация на соискание степени доктора философских наук. 1997.
9. Орынбеков М. История философской и общественной мысли Казахстана. – Алматы, 1997.
10. Орынбеков М. Основные универсалии тюркского менталитета. // Казахская философия в канун XXI века. (Материалы Республиканской научно-теоретической конференции, посвященной 40-летию Института философии. – Алматы, 1998. – С. 13-15.
11. Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов: основы жизнедеятельности номадного общества. Алматы: Социнвест, 1995. – С. 320.
12. Madayeva Sh. Spiritual Trauma of the Soviet Reality in Uzbekistan, 1920s-1930s/ Anthropology of the Middle East. 2008. V.3. №1. – P. 43-51.